

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

ШАБРАНСЬКА Н.І.
ЩУКІН Б.М.

Діючий механізм державного управління науково-інноваційною сферою в Україні

Предметом дослідження є методичні засади ефективної організації державної політики стимулювання науково-технічної діяльності та впровадження інновацій у виробничі процеси реального сектору економіки.

Мета дослідження – визначення слабких місць в державній науково-дослідній та інноваційній сфері, формування пропозицій для вирішення проблеми низької продуктивності національної економіки.

Методи дослідження. Порівняльний аналіз, логіко-структурний, аналітичний та системний.

Результати роботи. Досліджено поточний стан та причини неефективності діючого державного механізму стимулювання науково-інноваційної діяльності в національній економіці, запропоновано шляхи більшої результативності державної політики, визначено кількісні параметри потрібних витрат в цій сфері.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, методи і механізми регулювання економічних процесів та їх ефективність.

Висновки. Система державного регулювання науково-інноваційної сфери в українській економіці створена, має належне законодавче забезпечення, відповідні виконавчі органи влади, але працює з низькою ефективністю. Потрібен перехід до стратегічного планування розвитку країни, забезпечення довготривалої (більше 5 років) макроекономічної стабільності, повноцінного бюджетного фінансування науки та інновацій (від 2% ВВП), звітності та контролю витрачання бюджетних коштів, нового рівня програмно-цільового планування розвитку продуктивних сил та реального сектору економіки, формування державного попиту на інновації для промисловості.

Ключові слова: науково-технічна діяльність, інноваційна модель розвитку, організаційно-економічний механізм державної політики, продуктивність національної економіки, інноваційно-інвестиційна модель розвитку.

Действующий механизм государственного управления научно–инновационной сферой в Украине

Предметом исследования являются методические основы эффективной организации государственной политики стимулирования научно–технической деятельности и внедрения инноваций в производственные процессы реального сектора экономики.

Цель исследования – определение слабых мест в государственной научно–исследовательской и инновационной сфере, формирование предложений для решения проблемы низкой производительности национальной экономики.

Методы исследования. Сравнительный анализ, логико–структурный, аналитический и системный.

Результаты работы. Исследовано текущее состояние и причины неэффективности действующего государственного механизма стимулирования научно–инновационной деятельности в национальной экономике, предложены пути большей результативности государственной политики, определены количественные параметры необходимых расходов в этой сфере.

Сфера использования результатов. Экономика и управление национальным хозяйством, методы и механизмы регулирования экономических процессов и их эффективность.

Выводы. Система государственного регулирования научно–инновационной сферы в украинской экономике создана, имеет надлежащее законодательное обеспечение, соответствующие исполнительные органы власти, но работает с низкой эффективностью. Нужен переход к стратегическому планированию развития страны, обеспечения долговременной (более 5 лет) макроэкономической стабильности, полноценного бюджетного финансирования науки и инноваций (от 2% ВВП), отчетности и контроля расходования бюджетных средств, нового уровня программно–целевого планирования развития производительных сил и реального сектора экономики, формирование государственного спроса на инновации для промышленности.

Ключевые слова: научно–техническая деятельность, инновационная модель развития, организационно–экономический механизм государственной политики, производительность национальной экономики, инновационно–инвестиционная модель развития.

SHABRANSKA N.I.
SCHUKIN B.N.

The current mechanism of public administration of research and innovation in Ukraine

The subject of the research is the methodological foundations of the effective organization of state policy to stimulate scientific and technical activities and the introduction of innovations into the production processes of the real sector of the economy.

The purpose of the study is to identify weaknesses in the state research and innovation sphere, formulate proposals for solving the problem of low productivity of the national economy.

Results of work. Comparative analysis, logical–structural, analytical and systemic.

The field of application of results. Economics and management of the national economy, methods and mechanisms of regulation of economic processes and their effectiveness.

Conclusions. The system of state regulation of the scientific and innovative sphere in the Ukrainian economy has been created. It has legislative support, relevant executive authorities, but works with low efficiency. We need a transition to strategic planning of the country's development. It is also necessary to ensure long–term (more than 5 years) macroeconomic stability, full–fledged budget financing of science and innovation (from 2% of GDP), reporting and control of budget spending, a new level of program–targeted planning for the development of productive forces and the real sector of the economy, the formation of state demand for innovation for industry.

Key words: *scientific and technical activities, innovative development model, organizational and economic mechanism of state policy, productivity of the national economy, innovation and investment development model.*

Постановка проблеми. Серед головних факторів продуктивності національної економіки науково–технічний чинник є найбільш складним за системою його формування (розвитку) та очікуваним результатом. Він може програвати факторам природних, фінансових та трудових ресурсів у впливі на формування обсягів національної економіки, але займає першу позицію у формуванні рівня її конкурентності, що є особливо важливим в умовах глобалізації та відкритості української економіки (п'ята частина ВВП формується за рахунок продажу продукції на зовнішніх ринках). Стратегічне значення сфери освіти та науки у формуванні людського, інтелектуального капіталу та інноваційної моделі розвитку важко переоцінити. Особливо для країни, яка має модернізувати виробничу систему і розвиватися прискореними (5–7 відсотків на рік) темпами. Більшу частину проблем із незадовільним використанням економічного потенціалу України треба пов'язувати з недостатньою ефективністю інноваційно–інвестиційної моделі розвитку.

Інноваційна діяльність є частиною інвестиційних процесів в економіці. Інновації впроваджуються в ході реалізації інвестиційних проектів як їх органічна частина. Загальний тренд зростання продуктивності суспільної праці реалізується через інноваційну складову інвестицій у виробничий апарат підприємств. Віддача (приріст доходів, продукції (послуг) чи прибутку підприємства на одиницю інвестованого капіталу) від інвестицій є тим більшою, чим більше інновацій міститься в новій продукції чи новій технології за інвестиційним проектом і чим більша частка капіталу вкладена в розробку чи купівлю інновацій для виробничого процесу даного підприємства. За даними 2018 року фінансування науково–технічної діяльності по відношенню до обсягів капітальних інвестицій становить менше 3 відсотків, а частка витрат приватних капіталів на фінансування науково–технічної діяльності ще менша.

Поки що в Україні не створена повноцінно працююча система стимулювання інновацій в економіці як з боку попиту (потреби інвесторів в інноваційних проектах для впровадження), так і пропозиції (розроблення нових технологій, продуктів чи систем управління) інновацій. Якщо з

боку науково–технічного забезпечення інновацій за рахунок інституцій Академії наук залишається певний потенціал і здобутки, то щодо попиту на інновації з боку малого, середнього та великого бізнесу як споживачів нових технологій та продуктів зацікавленість з різних причин стабільно недостатня. Інновації заходять на підприємства частіше за рахунок іноземного обладнання при інвестиціях в модернізацію, ніж за рахунок впровадження науково–технічних та проектно–конструкторських здобутків українських розробників.

Загальні результати стимулювання державою інноваційної діяльності не відповідають бажаному. Чисельність працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, скорочується щорічно на 3–6 відсотків, Тільки близько 16 відсотків промислових підприємств займаються інноваціями. Загальні витрати промислових підприємств на інновації у порівнянних цінах скоротилися за 2010–2018 рр. на 28 відсотків, частка інноваційної в обсягах реалізованої промислової продукції менше 1 відсотка.

Не сприяють ефективній інноваційній політиці часті зміни в системі центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), відповідальних за розвиток національної інноваційної системи в Україні. За даними «Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року»[1] головними проблемами є :

- недосконалість інституційного середовища: політичного, конкурентного, регуляторного, бізнесового;

- відсутність стратегічності та послідовності державної політики щодо переведення України на інноваційний шлях розвитку;

- неповна інноваційна інфраструктура, недостатні обсяги інвестиційної діяльності та низький рівень інформатизаційних та комунікаційних технологій, які використовує Уряд;

- відсутня цілісна національна система, яка б супроводжувала інноваційний продукт від формування попиту на нього, створення інноваційних продуктів до їх впровадження, виведення на ринок, отримання необхідної окупності і доходності витрачених капіталів.

Серед організаційних причин несистемного розвитку національної інноваційної системи

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

можна сказати про відсутність єдиного центру державної інноваційної політики (при наявності двох міністерств, які розділили ці функції). Нещемно розробляються та затверджуються середньострокові плани заходів реалізації інноваційної стратегії. За державну інноваційну політику в реальному секторі економіки відповідає Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, за науково-технічну та інноваційну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної діяльності – Міністерство освіти і науки України. І є третій центр інноваційної політики головний виробник національного науково-технічного продукту – Національна Академія наук України,

Залишається неузгодженість в регулюванні інноваційного процесу у взаємопов'язаній системі «макроекономічні умови (темп зростання ВВП, ділова активність, податкова політика, грошово-кредитна система) – державний бюджет (бюджетне фінансування) – інноваційна інфраструктура – науково-технічна діяльність – підприємство». На всіх етапах цього ланцюгу є певні недоліки, які не сприяють максимальному використанню науково-інноваційного потенціалу української економіки. Особливо важливим є останній зв'язок між розробником науково-технічного продукту і його споживачем – підприємством. Низька комерціалізація науково-технічного продукту гальмує не тільки практичну корисність нових науково-технічних розробок, а і зменшує у наступному періоді зацікавленість підприємств у співпраці та фінансуванні розроблення інновацій.

В Україні закладена необхідна нормативно-законодавча база для державної інноваційної політики щодо розвитку освіти, науки, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, інновацій, інвестиційної діяльності, інвестицій, трансферу технологій та інтелектуальної власності. Але ці складові елементи не працюють в єдиній фінансово ефективній системі, яка б забезпечувала конкурентну доходність капіталу і на цій основі генерувала новий попит на інноваційні проекти.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Питання формування науково-технологічної та інноваційної політики, використання механізмів та інструментів державної підтримки інноваційної діяльності висвітлені в роботах як зарубіжних авторів Ф. Куука, Д. Норта, К. Фримана, Ф. Хайека, Й. Шумпетера, так і вітчизняних нау-

ковців – В. Геєця, Л. Горюнова, Л. Гохберга, Л. Гуриєва, І. Єгорова, О. Єрмакової, А. Динкіна, Е. Диваєва, П. Суханова, Л. Федулової тощо.

Модель інноваційного науково-технічного прогресу повинна передбачати співпрацю держави, науково-технічних дослідницьких центрів та підприємництва, особливо в реальному секторі, узгоджену із завданнями та пріоритетами соціально-економічного розвитку секторів економіки та країни в цілому. А система державного регулювання цих процесів має бути комплексним організаційним механізмом, який формує державні стратегії та програми та доводить їх до головних учасників: інноваційного процесу: науково-дослідних та проектно-конструкторських організацій (формування пропозиції інновацій), і підприємств-виробників товарів та послуг (формування попиту на інновації), освітніх установ (підготовка кадрів для науково-технічної діяльності та впровадження інновацій).

Під механізмом державного регулювання економіки розуміємо прямий чи непрямий вплив державних органів, спрямований на ефективне функціонування економіки країни в цілому і зміну поведінки господарюючих суб'єктів, зокрема, з метою досягнення нового рівня продуктивності праці, капіталу, матеріальних та енергоресурсів. Завданням державного регулювання інноваційної діяльності є проведення комплексу заходів щодо організаційно-правової, фінансово-ресурсної підтримки суб'єктів господарювання з орієнтацією на перевагу інтенсивного розвитку над екстенсивним, на випереджаюче зростання продуктивності праці на основі впровадження науково-технічних інновацій. На думку Л. І. Федулової, наприклад, під державним регулюванням інноваційної діяльності треба розуміти цілеспрямований вплив центральних органів державного управління на економічні інтереси інститутів інноваційної сфери з метою досягнення запланованих результатів соціально-економічного розвитку країни [2].

Розглянемо три складові такого механізму і три підходи до його структурної побудови. По П. Буничу [3], механізм управління діє як комплекс функцій економічного планування та стимулювання. До нього, також, входять державні організаційні структури, які втілюють ці функції на усіх рівнях господарювання. М. Лісіцин [4] визначає функціонування організаційно-економічного механізму як багатокомплексну систему органічно взаємо-

залежних й взаємопов'язаних економічних, організаційних, правових, соціальних та інших форм, методів господарювання та діяльності апарату управління. Такий підхід можна вважати «функціональним» через увагу до інструментів впливу. Цей підхід досліджують також І.Булева, П.Єгорова, Ю.Лисено, Л.Сайдаметова, Е.Самкова, В.Шульга.

Прихильники організаційного підходу визначають економічний механізм як систему організаційних форм або інституцій суспільного виробництва та його регулювання. Робиться більший наголос на організаційних умовах функціонування системи впливу держави на об'єкт управління.

Системний підхід Г. Астапова [5] має найбільше обґрунтування на сьогоднішній день і визначає організаційно–економічний механізм як систему елементів організаційного та економічного впливу на управлінський процес. А. Кульман [6] досліджує організаційно–економічний механізм як систему процесів і відносин управління, метою якої є досягнення певних програмних економічних, господарських та фінансових цілей.

Загальним трендом є те, що організаційно–економічний механізм управління розглядається як сукупність органів державної влади, їх функцій, та системи інструментів державного впливу на підприємництво в державних інтересах розвитку економіки та її продуктивних сил, в тому числі науково–технічного потенціалу.

Виклад основного матеріалу. Проведений аналіз механізмів державного регулювання в сфері науково–технічної та інноваційної політики свідчить, що найбільш ефективними є ті інструменти державного впливу, які підкріплюються стабільним відповідним фінансуванням з боку держави. Дані щодо питомої ваги бюджетних витрат на науково–технічну діяльність в досліджених країнах наведені в таблиці 1. Цей показник, навіть, використовується як цільовий в державній політиці сприяння інноваційності та конкурент-

ності національної економіки. Звичайно, крім загальної суми державного фінансування потрібні інструменти забезпечення конкурентності в розподілі коштів, моніторингу ефективності витрат, оперативного внесення коригувань у стратегічні плани розроблення і впровадження інновацій у виробництво товарів та послуг. Але частка ВВП, як нової вартості, створеної в національній економіці за рік, яка витрачається державою на НДДКР, дає початок дії будь–яких інших інструментів механізму державної інноваційної політики.

З наведених рядів видно, що орієнтир витрат у 3–3,5 відсотка від ВВП мають не всі країни, але витрати у 1,5–1,7 відсотка треба вважати нормою для країни, яка ставить завдання розвиватися і мати належне місце в світовій конкуренції. У досліджених в цій роботі «великих» інноваційних країнах питома вага витрат на НДР має стабільність і в цілому незначні часові зміни. Лише в Норвегії – активне зростання. В Україні навпаки (з різних причин) – скорочення державного фінансування, яке мало б бути втричі більшим і з іншим напрямом зміни.

Державний механізм регулюванням інноваційної діяльності визначимо як цілеспрямований вплив держави на поведінку учасників інноваційної діяльності за допомогою регулятивних методів і засобів з метою впровадження інновацій для забезпечення обраних загальноекономічних і секторальних пріоритетів, цільових темпів зростання продуктивності праці, завдань з економії природних, особливо енергетичних ресурсів, при врахуванні базових інтересів суб'єктів господарювання. Загальна схема ув'язування методів, цілей, сфер інноваційної системи та політики країни з програмною метою посилити інноваційний фактор економічного розвитку країни наведена на рис. 1.

Стаття 3 Закону України [7] «Про інноваційну діяльність» головною метою державної інноваційної політики визначає створення соціально–

Таблиця 1. Бюджетні витрати країн на НДДКР у % до ВВП

	2010 р.	2011 р.	2012 р.	2013 р.	2014 р.	2015 р.	2016 р.	2017 р.	2018 р.
Україна	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,4	0,5
Німеччина	2,7	2,8	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9	3	3,1
Японія	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	3,3	3,2	3,2	3,3
Норвегія	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,9	2,0	2,1	2,1
Велика Британія	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Канада	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6

Джерело: <https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm>

Таблиця 2. Основні показники інноваційної діяльності в Україні

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Кількість організацій, які здійснювали НДР Усього, одиниць	1255	1208	1143	999	978	972	963	950
Кількість працівників, задіяних у виконанні НДР Усього, осіб	175330	164340	155386	136123	122504	97912	94274	88128
% до загальної кількості зайнятого населення	0,91	0,85	0,80	0,75	0,75	0,60	0,58	0,54
Кількість інноваційно активних промислових підприємств Усього, од	1679	1758	1715	1609	824	834	759	777
% до загальної кількості промислових підприємств	16,2	17,4	16,8	16,1	17,3	18,9	16,2	16,4
Витрати на інновації Усього, млрд.грн	14,3	11,5	9,6	7,7	13,8	23,2	9,1	12,2
% до загального обсягу реалізованої промислової продукції(товарів, послуг)	1,3	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,4	0,4
% до загального обсягу реалізованої інноваційної продукції(товарів, послуг)	33,8	31,8	26,6	30,0	59,9	... 1	51,5	49,0
Обсяг реалізованої інноваційної продукції (товарів, послуг) Усього, млрд.грн	42,4	36,2	35,9	25,7	23,1	... 1	17,7	24,9
% до загального обсягу реалізованої промислової продукції(товарів, послуг)	3,8	3,3	3,3	2,5	1,4	... 1	0,7	0,8

Джерело: на основі даних Держстату.

економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку і використання науково–технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго– та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоспроможної продукції.

До шляхів державного регулювання інноваційної діяльності віднесені визначення і підтримка пріоритетних напрямів; формування і реалізація державних, галузевих, регіональних і місцевих інноваційних програм; створення нормативно–правової бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності; захист прав та інтересів суб'єктів інновацій, фінансова підтримка виконання інноваційних проєктів; стимулювання комерційних банків та інших фінансово–кредитних установ, що кредитують виконання інноваційних проєктів, тощо [7].

На формування державної інноваційної політики впливають внутрішні та зовнішні фактори. Рі-

вень розвитку ринкової інфраструктури зумовлює можливості прискореного розвитку ринку науково–технічної продукції. Науково–технічний потенціал економіки, як спроможність країни розробляти і використовувати інновації, є головним внутрішнім ресурсом для інновацій. Рівень конкурентоспроможності національних технологій на світових ринках (зовнішній фактор) визначає вибір проєктів для інвестиційної політики підприємств, які впроваджують інновації. При програмуванні інноваційно–інвестиційного розвитку важливо враховувати, також, такі деталі державного управління інноваціями, як діапазон охоплення державою науково–технічних сфер і напрямів інноваційної діяльності, характер переміщення технологій, генерації та способів захисту ідей, підтримки інноваційних процесів. У процесі розроблення програм розвитку України, орієнтованої на прискорення модернізації, мають враховуватися цільовий, галузевий (секторальний), ресурсний, організаційний та часовий аспекти.

Організаційно–економічний механізм управління інноваційною діяльністю складають з одного боку державні інститути підтримки та розвитку підприємництва, а з другого – державні органи щодо реалізації науково–технічної і інноваційної політики. До них треба додати ще одну складову, яка б надійно забезпечувала можливість запуску механізму, коли всі його функціональні елементи починають працювати на поставлену мету. Поки що підприємство віддалене від інноваційності.

Організаційно–економічний механізм управління інноваційною діяльністю являє собою складну ієрархічну систему. В ній є як макрорівень (рівень держави чи регіону), так і мікрорівень (рівень конкретного суб'єкта господарської діяльності). З одного боку, він тісно пов'язаний із соціально–економічною політикою держави, яка через систему методів стимулювання та управління здійснює формуванням соціально–орієнтованої ринкової економіки. З іншого, з ним взаємодіють конкретні суб'єкти, які ведуть виробничо–господарську діяльність, активно конкурують на ринку і намагаються адаптуватися до потреб зовнішнього мікро– та макросередовища. У ході цього процесу відбувається формування певної системи відносин зі споживачами, постачальниками, інвесторами і т. п., тобто відбувається формування деякого проміжного середовища (цільового сектору чи ринку), в якому здійснює свою діяльність суб'єкт інновацій.

Механізм державного управління реалізується у відповідних напрямках, які доцільно згрупувати в правову, економічну організаційну, інформаційну сфери та сферу фінансово–ресурсного забезпечення. Вони мають діяти разом, орієнтовані на визначену мету та завдання щодо розвитку. Склад елементів та їх взаємне функціонування в межах типового організаційно–економічного механізму державного управління наведено на рис. 1. Програмно–цільова технологія дії механізму включає визначення мети, завдань та ресурсів для підтримки розвитку.

Застосування програмно–цільових та проектно–орієнтованих методів при розробці та реалізації державної політики в сфері регулювання інноваційного підприємництва сприяє забезпеченню його комплексності та дозволяє, на нашу думку, посилювати його адресність і результативність у досягненні головної стратегічної мети: максимізація продуктивності праці при мінімаль–

них витратах ресурсів (природних, енергетичних, фінансових).

Механізм має працювати, доводячи заходи державної політики до об'єкту управління. Найкращим чином це завдання може бути реалізовано через програмно–цільовий підхід. Таким чином, до складу організаційно–економічного механізму управління інноваційним підприємством доцільно додати ще спроможність програмування економічної політики (представлення в формі конкретних економічних заходів–проектів) і реалізації цих проектів в формі допомоги, чи умов або стимулів для розвитку. Кожен такий програмний захід з боку держави має бути добре спланованим, обґрунтованим, обрахованим щодо ресурсних витрат (з боку держави), представлений спеціальними показниками – індикаторами, за якими має бути оцінено досягнення програмної мети інновацій, чи ступінь наближення до цієї мети.

Головний програмний принцип в управлінні інноваційною діяльністю полягає в тому, що кожен захід державного впливу має бути представлений порівнянням кількісних показників витрат і результатів та обґрунтуванням їх оптимальності та достатності для прийняття інвестором рішення. Для успішності інноваційної політики інвестиції на основі інновацій мають бути фінансово окупними із високою конкурентною доходністю капіталу.

Організаційно–економічного механізму управління інноваційною діяльністю потребує використання системного підходу; зокрема, потрібно його розглядати як комплексне явище з точки зору внутрішнього змісту, зовнішнього середовища, фінансової доцільності. В ньому можна виділити наступні складові :

- інформаційного забезпечення: інформаційно–аналітичні центри, центри нових інформаційних технологій, науково–координаційні центри;
- проведення фахових спеціалізованих експертиз: експертні центри й підрозділи, що входять до складу вищих навчальних закладів;
- фінансово–економічного забезпечення: фонди фінансування науково–технічної інноваційної діяльності підприємництва, фонди венчурного фінансування;
- виробничо–технологічної підтримки: спеціалізовані виробничо–технологічні центри, експериментальні виробництва при науково–дослідних інститутах і конструкторських бюро;

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

- проведення сертифікації: атестовані та акредитовані лабораторії, центри метрології та стандартизації, підрозділи наукових установ та організацій, вищих навчальних закладів;
- просування науково-технічних розробок і наукомісткої продукції (послуг) на ринок: брокер-

- ські науково-інноваційні центри, юридичні центри захисту авторських прав;
- підготовки й перепідготовки кадрів: центри навчання маркетингу та менеджменту в науково-технічній сфері, організаційні елементи систем дистанційного навчання;

Рисунок 1. Регулювання науково-інноваційної діяльності в Україні

• координації й регулювання: науково–координційні центри та інші консультативні об'єднання вчених та фахівців.

Висновки

Для здійснення інноваційної та науково–технічної діяльності в Україні, яка б сприяла підвищенню конкурентоспроможності національної економіки, відповідним державним органам потрібно:

– сформулювати попит на інновації і під нього планувати формування пропозиції інновацій.

– обґрунтовано визначити пріоритетні напрями інноваційного розвитку із виокремленням пріоритетних видів господарської діяльності як споживачів інновацій;

– розвивати національну інноваційну систему та інноваційну інфраструктуру у межах країни;

– вдосконалити інформаційно–аналітичне середовище для розширення інноваційної діяльності;

– запустити дієву систему стандартизації, сертифікації та ліцензування винаходів та інновацій, орієнтовану на захист прав інтелектуальної власності;

– поліпшити якісні компоненти освіти разом із застосуванням фінансово–економічних важелів, розвиток наукових та дослідних кадрів у сфері інновацій.

– забезпечити належне державне фінансування науково–технічної сфери (1,5 відсотка ВВП), добиватися ринкової окупності витрат на науково–технічну та інноваційну діяльність і на цій основі вже в середньостроковій перспективі забезпечити самофінансування в цій сфері.

Найбільш дієвим способом стимулювання попиту на інновації з боку базової ланки економіки — підприємств є стимулювання Урядом розвитку високотехнологічних галузей, в першу чергу промисловості, проведення політики нової індустріалізації. На підтримку такого сценарію потрібно зорієнтувати стратегічні напрями інноваційних технологій в переробній промисловості: податкове стимулювання залучення інвестицій в науково–технічну діяльність та реальний сектор економіки, запуск розгалуженої системи індустріальних парків, інтеграція кластерної (науково–виробничої) моделі в загальний курс промислової політики, що сприятиме неформального переходу до багато років декларованої інноваційно–інвестиційної моделі економічного розвитку країни.

Список використаних джерел

1. Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80>

2. Федулова Л. І. Тенденції розвитку національних інноваційних систем: уроки для України / Л. І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 94–104. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_4_13.

3. Хозяйственный механизм управления экономикой / М.Г. Лапуста, В.В. Масленников, А.Д. Шеремет и др.; Под ред. П.Г. Бунича. – М.: Экономика, 1991. – 318 с.

4. Экономика, организация и планирование промышленного производства / Н.А. Лисицын, Ф.П. Васюлин, В.И. Выбореевидр.; Под. общ. ред. Н.А. Лисицына. – 2-е изд. перераб. и доп. – Минск: Выш. шк., 1990. – 446 с.

5. Астапова Г. В. Организационно–экономический механизм корпоративного управления в современных условиях реформирования экономики Украины / Астапова Г. В., Астапова Е. А., Лойко Д. П. – Донецк : ДИЭХП, 2001. – 279 с.

6. Кульман А. Экономические механизмы: Пер. с франц. – М.: Прогресс, 1999. – 180 с.

7. Закон України «Про інноваційну діяльність». (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 36, ст.266). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15/ed20121205>

8. Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / За заг. ред. В.М. Геєця та ін.; НАН України. К., 2015. 336 с.

9. Хименко О. А., Єгоров І. Ю. Деякі аспекти управлінського рішення в інноваційній діяльності суб'єкта підприємництва. / О. А. Хименко, І. Ю. Єгоров. // Наука, технології, інновації. № 3. – 2019. – с. 29–41. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-3-04>.

References

1. Strategies for the development of innovation for the period up to 2030 Access mode: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80>

2. Fedulova LI Tendencies of development of national innovation systems: lessons for Ukraine / LI Fedulova // Actual problems of economy. – 2015. – № 4. – P. 94–104. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_4_13.

3. Economic mechanism of economic management / M.G. Lapusta, V.V. Maslennikov, A.D. Sheremetidr. ; Subred. P.G. Bunich. – M. : Economics, 1991. – 318 p.

4. Economics, organization and planning of industrial production / N.A. Lisitsyn, F.P. Vasyulin, V.I. Vyboreevidr;

Under. total ed. N.A. Lisitsyna. – 2nd edition revised idop. – Minsk: Vysh. shk., 1990. – 446 p.

5. Astapova G.V. Organizational and economic mechanism of corporate governance in modern conditions of reforming the Ukrainian economy / Astapova G.V., Astapova E. A., Loiko D.P. – Donetsk: DIEHP, 2001. – 279 p.

6. Kulman A. Economic mechanisms: Per. with French – M.: Progress, 1999. – 180 p.

7. Law of Ukraine «On Innovation». (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2002, № 36, p.266). [Electronic resource]. – Access mode: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15/ed20121205>

8. Innovative Ukraine 2020: national report / For the general. ed. V.M. Geetsya and others; NAS of Ukraine. K., 2015. 336 p.

9. Khimenko O.A., Egorov I.Y. Some aspects of management decision in innovative activity of business entity. / O.A. Khimenko, I. Yu. Egorov. // Science, technology, innovation. № 3. – 2019. – p. 29–41. [Electronic resource]. Access mode: <https://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-3-04>.

Дані про авторів

Шабранська Наталія Ігорівна,

к.е.н., с.н.с., ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»

e-mail: tasha.stanker@gmail.com

ORCID: 0000-0001-7731-281X

Щукін Борис Миколайович,

к.е.н., с.н.с., Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
e-mail: boris.schukin@gmail.com

Данные об авторах

Шабранская Наталья Игоревна,

к.э.н., с.н.с. ГНУ «Украинский институт научно-технической экспертизы и информации»

e-mail: tasha.stanker@gmail.com

ORCID: 0000-0001-7731-281X

Щукин Борис Николаевич,

к.э.н., с.н.с., Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики Министерство экономического развития и торговли Украины

e-mail: boris.schukin@gmail.com

Data about the authors

Natalia Shabranskay,

PhD in Economics, Senior Researcher of State Institution «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information»

e-mail: tasha.stanker@gmail.com

ORCID: 0000-0001-7731-281X

Boris Schukin,

Ph.D., State Research Institute of Informatization and Modeling of the Economy Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

e-mail: boris.schukin@gmail.com

УДК 332.133.6

ГАРБАР Ж.В.

ГАРБАР В.А.

Індустріальні парки як інструмент регіонального розвитку

Предметом дослідження є теоретичні засади створення та розвитку індустріальних парків в Україні.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування сутності індустріальних парків та їх ролі в забезпеченні розвитку регіональної економіки.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, аналіз, метод порівняння та узагальнення даних.

Результати роботи. У статті з'ясовано сутність та основні вимоги щодо створення індустріальних парків, визначено правові засади їх функціонування. Проаналізовано податкові інструменти підтримки розвитку індустріальних парків в країнах світу. Розглянуто стан фінансування індустріальних парків в Україні. Встановлено, що в Україні розроблено доволі широку інституційну основу для створення і функціонування індустріальних парків, а також задекларовано систему інструментів державної підтримки та стимулювання розвитку індустріальних парків. З'ясовано, що більшість існуючих проектних пропозицій та розроблених концептів індустріальних парків в Україні є нереалізованими, а розвиток мережі індустріальних парків є більш декларативним, а не ефективним інструментом